

THE ROLE OF FINANCIAL LITERACY IN ENSURING THE ECONOMIC RIGHTS OF THE POPULATION

Abdullabekova Noilakhon G’ofurjon qizi

Namangan State University Faculty of Economics, 3rd Stage Student

E-mail: abdullabekova202n@gmail.com

Annotation: The article provides information on the importance of ensuring economic rights in economic development and the formation of civil society. With the increase of financial literacy, the guarantee of human rights is also reflected. Proposals and comments that can be used to prevent financial illiteracy in society are also presented.

Key words: economic law, financial literacy, economic security, human rights, labor law.

AHOLINING IQTISODIY HUQUQLARINING TA`MINLANISHIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING O`RNI

Abdullabekova Noilaxon G’ofurjon qizi

Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich talabasi

E-mail: abdullabekova202n@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy huquqlarning ta`minlashi iqtisodiy rivojlanishda va fuqarolik jamiyatining shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan. Moliyaviy savodxonlikning oshirilishi bilan inson huquqlarining kafolatlanishi ham o`z aksini topadi. Jamiyatda moliyaviy savodsizlikning oldini olish bo`yich qo`llanilishi mumkin bo`lgan taklif va mulohazalar ham keltirilgan.

Kalit so`zlar: iqtisodiy huquq, moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy xavfsizlik, inson huquqlari, mehnat huquqi.

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o`tar ekanmiz, kichik biznes faoliyati uchun ko`plab imkoniyatlar yaratib berilyapganiga guvoh bo`lishimiz mumkin. Tadbirkorlik faoliyatida monopoliyani oldini olish davlat iqtisodiyoti uchun muhim masala bo`lib xizmat qiladi. Monopoliyasiz erkin raqobat natijasida aholi uchun qulay narxdagi va yuqori sifatli mahsulotlar yaratiladi. Aholi o`zining iqtisodiy huquqlarini to`la anglab yetmasligi esa tadbirkorlar uchun noqonuniy harakatlarni amalga oshirishga yo`l ochib beryapti. Iste`molchilar o`z huquqiy savodxonligini, xususan moliyaviy savodxonligini oshirishi sog`lom iqtisodiy muhit yaratishiga asos

bo`ladi. Moliyaviy va iqtisodiy huquqlarini ta`minlashda aniq belgilangan qonun qoidalar mavjud.

Moliyaviy savodxonlik – fuqaroni moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar bozorida aktiv pozitsiyani egallash, jamiyatda o`zi va oila a`zolarini moliyaviy farovonligini oshirish uchun zarur bo`lgan bilimlar va ko`nikmalar yig`indisidir.¹[1]

Moliyaviy savodxonlikni oshirish davlat nazoratini va davlat ishini yengillashtirishi hamda bu orqali fuqarolik jamiyatini kuchaytirilishiga olib keladi. Iqtisodiy huquqlarini to`laqonli ta`minlanmasligi savdo harakatlarida xufyona iqtisodiyot uchun sharoit yaratmoqda. Tadbirkorlik faoliyati natijasida ko`plab iqtisodiy muammolarga yechim va imkon paydo bo`ladi. Ish o`rinlari ko`payishi va davlatga tushumlarning miqdorida o`shishga erishish davlat ijtimoiy muhiti o`nglanishida ijobiy o`shish ko`rsatkichlariga erishilishiga yordam bo`ladi.

Aholi moliyaviy savodxonligi jamiyatdagi har bir shaxsning iqtisodiy bilim, malaka va ko`nikmalar qadriyatлами yetarli darajada egallashi hamda o`z farovonligini ta`minlash imkonini beruvchi iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda ularga asoslangan holda to`g`ri yondashuvini ta`minlovchi sifat ko`satkichi hisoblanadi. Bu jarayonda esa matbuot va axborot vositalari muhim o`rin egallaydi.²[2]

Aholidagi moliyaviy savodxonlik darajasi hozirda yuqori deb ayta olmaymiz. Oddiygina misol qilib ko`radigan bo`lsak, aholi savdo do`konlarida mahsulot xarid qilish davomida sifatsiz mahsulot yuzasidan murojaat qilish qoidalarini to`lib anglab yetmagan. Buning natijasida esa iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligi darajasi pasayib ketgan. O`zbekiston Respublikasida iqtisodiy huquqlarini aholiga yetkazish maqsadida ommaviy axborot vositalari (televedeniya, gazeta va jurnallar) orqali turli ma`lumot beruvchi manbaalar shakllantirilgan. Ushbu ma`lumotlar yuzasidan aholi o`z huquqlarining ta`minlanishida ishtirokchi bo`lishi muhimdir.

Iqtisodiy huquqlarga mehnat huquqi, majburiy mehnatdan ozod bo`lish huquqi, adolatli ish haqi olish huquqi, xavfsiz ish muhiti, kasaba uyushmalarini tashkil etish va birlashtirish va boshqalar kiradi.³[3]

Moliyaviy savodxonlik darajasiga erishish natijasida fuqarolik jamiyatining sezilarli o`shishiga erishish va bu orqali fuqarolar o`z jamiyatini nazorat qila olish darajasiga yetkazilsa hayotiy rivojlanish ham yuzaga keladi. Moliyaviy savodsiz bo`lgan fuqaro natijada shaxsiy tanglik holatidan chiqa olmasligi va bu orqali jamiyatning kichik bo`g`inlarida ham o`zgarish yuzaga kelishi shubhasiz. Davlat o`z aholisining shaxsiy va iqtisodiy farovonligiga erishsagina yuksala oladi. Shu

¹ A. V. Vaxabov, Sh. A. Toshmatov, N. X. Xaydarov, A. V. Vaxobov/Moliyaviy savodxonlik asoslari(2013) O`quv qo`llanma, 19-bet.

² Mahmudova Xushnoza Ravshabekovna/Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda oavning o`rmi: dolzarbligi va ahamiyati/Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences jurnali/2021 may/1254-1261-betlar

³ <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/menu/ekonomicheskije-sotsialnye-i-kulturnye-prava>

sababidan ham iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy huquqlar xalqaro jihatdan, davlat tomonidan shartnoma, bitmlar orqali mustahkamlab qo'yilgan bo'ladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi 1966-yil 16 dekabrda qabul qilgan paktlarda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida asosiy qoidalar berib o'tilgan.⁴[4]

Moliyaviy savodxonlik mexanizmlari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarida o'z aksini topgan. Ushbu qonun hujjatlarini tushunish va moliyaviy savodxonlik bilimlariga ega bo'lish orqali jamiyat o'zi uchun ijtimoiy barqaror muhit yaratgan bo'ladi. Moliyaviy savodxonlikka erishgan shaxs turli afzalliklarga ega bo'la oladi:

- Moliyaviy maqsadlariga erishishida mustaqil qarorlarga ega bo'la oladi;
- Bank bilan bog'liq bo'lgan barcha xizmatlardan qiyinchiliklarsiz foydalana oladi;
- Pul bilan bog'liq va qarzlilar bilan bog'liq masalalarda kamroq muammoli vaziyatga tushadi;
- O'z byudjetini shakllantira olish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- O'z moliyaviy barqarorligiga erishish orqali davlat iqtisodiyotiga ham samarali ta'sir o'tkazadi.

Insonlarda fribgarlar tuzog'iga tushib qolish holatlari, sms xabarnoma orqali boyliklarini yo'qotish kabi holatlariga kelib qolishlari moliyaviy bilimning yetishmasligidan kelib chiqadi. Ushbu vaziyatlarni tahlil qilgan holda samarali yechim ishlab chiqilishi davlatning vazifalaridan biri bo'lmoqda. Iqtisodiy huquq tushunchasi bizning har kunlik hayotimizda doimiy ro'y beradigan holatlar bo'lib bu vaziyatni aynan qoidalarga asoslangan holda boshqarishimiz muhim ahamiyatga ega bo'ladi. So'ngi yillarda ‘O'zbekiston-2030’ strategiyasida qo'yilgan maqsadlar mazmunida ham aholining ijtimoiy farovonlikka yetishi uchun turli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Dunyoda turli siyosiy vaziyatlar, iqtisodiy tanglik holatlari va ekologik muammolarning ko'payishi hodisalari bo'lib turgan bir vaqtda insonlarning birlamchi va asosiy ehtiyojlarining to'laqonli ta'minlanishi tinchlikni saqlash uchun ham qo'l keladi. Odamlar tadbirkorlik faoliyatini olib borar ekan bu borada qilinadigan ishlar (soliq bilan bog'liq imtiyoz, davlat subsidiyalari, tadbirkorlik faoliyatidagi erkinliklar) haqidagi to'laqonli ma'lumot olishi ertangi faoliyatida yengillik berishi mumkin ekanligini bilib olishi zarur.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, moliyaviy savodxonlik muammosini bartaraf etish bo'yicha amalga oshiriladigan mexanizmni yanada takomillashtirish va qo'shimchalar kiritish zarurdir. Bu bo'yicha quyidagi ishlarni amaliyotga joriy etish o'z samarasini beradi:

⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_to%CA%BBg%CA%BBrisida_paktlar#cite_note-1

•Aholi o’rtasida moliyaviy savodxonlik bo’yicha bilimlarini oshirish maqsadida bank xizmatlari, kredit, plastik kartochkalar bilan bog’liq xizmatlar, sug’urta va shu kabi moliyaviy amaliyotlar tushunchasini beruvchi platformani ommalashtirish;

•O’z daromadlarini boshqarish va nazorat qilish, xavflardan himoyalanih bo’yicha bilimlarni o’rgatiluvchi seminar treninglarni o’tkazib turilishi;

•Yoshlar o’rtasida iqtisodiy huquq hamda bilimlarini oshirish maqsadida tanlovlarni tashkil etish;

•Ommaviy axborot vositalari orqali qisqa video rolik shaklida tayyorlangan iqtisodiy huquqlarni himoya qilish bo’yicha ko’rsatma beruvchi materiallar tayyorlash;

•Aholiga o’z iqtisodiy huquqlarini ta’minlashlarining ahamiyatini tushuntirish;

•Soliq bo’yicha berilishi mumkin bo’lgan imtiyozlardan xabardor bo’lishini ta’minlash ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. V. Vaxabov, Sh. A. Toshmatov, N. X. Xaydarov, A. V. Vaxobov/Moliyaviy savodxonlik asoslari(2013) O`quv qo`llanma, 19-bet.

2. Mahmudova Xushnoza Ravshabekovna/Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda oavning o`rni: dolzarbligi va ahamiyati/Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences jurnali/2021may/1254-1261-betlar

3. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/menu/ekonomicheskie-sotsialnye-i-kulturnye-prava>

4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_to%CA%BBg%CA%BBrisida_paktlar#cite_note-1